

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

Р.А. Азизова

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928990>

Аннотация. Сердечные гликозиды обладают избирательным действием на сердечную мышцу, обеспечивает экономную, эффективную её деятельность. При фармакотерапии сердечной недостаточности является препаратом выбора для обеспечения наиболее эффективной работы сердечной деятельности. В клинической практике часто применяют раствор строфантина, но подавляющему большинству числа случаев используется дигоксин, обладающий оптимальными фармакодинамическими свойствами и доказанной клинической эффективностью (уровень доказанности А).

Ключевые слова: сердечные гликозиды, сердце, эффективность, препараты, токсичность, фармакодинамика, побочные эффекты, взаимодействия, сердечная недостаточность.

Аннотация. Юрак гликозидлари юрак мушагига танлаб таъсир кўрсатиб, унинг тежамкор ва самарали фаолиятини таъминлайди. Юрак этишмовчилигини фармакотерапия қилишда юрак фаолиятининг энг самарали ишлашини таъминлаш учун танлов препарати ҳисобланади. Клиника амалиётида кўпинча строфантин эритмаси қўлланилади, бироқ аксарият ҳолларда оптимал фармакодинамик хусусиятларга ва исботланган клиник самарадорликка эга бўлган дигоксин ишлатилади (исбот даражаси А).

Калим сўзлар: Юрак гликозидлари, юрак, самарадорлик, препаратлар, токсиклик, фармакодинамика, ножўя таъсирлар, ўзаро таъсири, юрак этишмовчилиги.

Abstract. Cardiac glycosides have a selective effect on the heart muscle, ensuring its economical and efficient activity. In the pharmacotherapy of heart failure, it is the drug of choice to ensure the most economical, efficient functioning of cardiac activity. In clinical practice, strophanthine solution is often used, in the vast majority of cases digoxin is used, which has optimal pharmacodynamic properties and proven clinical efficacy (evidence level A).

Keywords: cardiac glycosides, heart, efficacy, drugs, toxicity, pharmacodynamics, side effects, interactions, heart failure.

Введение. Актуальность сердечных гликозидов (СГ) отмечается её избирательным действием на сердце, обеспечивающее наиболее экономную, эффективную деятельность и повышение работоспособности. Изучая историю сердечных гликозидов можно увидеть, что еще с 1785 года они начали применяться в практической медицине. Для терапевтического применения СГ важное значение имеет не только активность, но и быстрота наступления эффекта и продолжительность его действия [1,2, 6].

В связи с этим они применяются для лечения больных с сердечной недостаточностью различной этиологии у взрослых и детей, но широта терапевтического действия СГ узкая, то есть диапазон от терапевтической до токсической дозы варьирует около 50-60% и требует осторожности при применении [3,5].

Материалы и методы. Материалом наших исследований являются литературные данные. Изучая историю СГ можно увидеть, что наиболее часто в острой и хронической

сердечной недостаточности (II-III степени) применяется полярный СГ в виде раствора строфантина. Для терапевтического применения избирательным действием на сердце, обеспечивающее наиболее экономную, эффективную деятельность. В настоящее время известно огромное количество СГ. Однако врачу в повседневной практике достаточно уметь пользоваться тремя препаратами этой группы: строфантином, дигоксином и дигитоксином, о которых мы с вами разберем ниже. Применение короткодействующих сердечных гликозидов для внутривенного введения (Строфантин К) очень ограничено: только в случаях обострения СН на фоне тахисистолической формы мерцания предсердий. И даже в этом случае предпочтительным выглядит восстановление синусового ритма. В клинической практике в подавляющем числе случаев используется дигоксин, обладающий оптимальными фармакодинамическими свойствами и доказанной своей клинической эффективностью (уровень доказанности А). Применение других гликозидов для длительного лечения больных ХСН (например, лантозида, уровень доказанности С) не имеет оснований. Этот препарат хуже всасывается в желудочно-кишечном тракте, подбор его доз затруднен, а также, не имеются данные исследований, подтверждающих его эффективность СГ, даже в самых экстренных случаях, должны вводить медленно (3-5 мин), чтобы успело произойти разведение препарата во всей массе циркулирующей крови и предотвратить увеличение пред- и постнагрузки на больное сердце и коронарных сосудов. В связи с этим, внутривенное введение СГ при острой сердечной недостаточности используются крайне редко. Строфантин вводят внутривенно; дигитоксин назначают внутрь; дигоксин является относительно полярным веществом и поэтому занимает промежуточное положение между выше указанными двумя гликозидами, можно применять и внутривенно, и перорально Первичным кардиотоническим эффектом СГ является их действие на сократительную деятельность сердца.

В основе механизма действия сердечных гликозидов является сложное действие на биоэнергетику миокарда (миокардиоцита). Сердечные гликозиды ингибируют натрий-калиевую АТФ-азу и в результате под воздействием СГ увеличивается концентрация биологически активных ионов кальция в цитоплазме миокардиоцитов. Ионы кальция устраняют тормозящее влияние модулирующих белков - тропомиозина и тропонина и они способствуют взаимодействию актина и миозина. Сердечные гликозиды активируя АТФ-азу миозина, расщепляют АТФ и в следствии этого образуется энергия, необходимая для сокращения миокарда. Усиливая сокращения ослабленного сердца, увеличивают ударный объём, при этом не увеличивая, способствуют к экономному потреблению кислорода миокардом. Под влиянием СГ отмечается урежение сокращений сердца, который отмечается как отрицательный хронотропный эффект.

В результате повышения активности центра блуждающего нерва отмечается замедление ритма сердечных сокращений, то есть отрицательный батмотропный эффект. Повышение возбудимости блуждающего нерва, приводит к понижению возбудимости водителей ритма синусового узла, которое связано проявлением отрицательного (положительного) батмотропного действия СГ. Токсические дозы СГ повышают возбудимость миокарда, что приводит к возникновению дополнительных «гетеротропных» очагов возбуждения в миокарде и приводит к экстрасистолии. Эти эффекты проявляются только при условиях сердечной декомпенсации (на фоне клапанных пороков, атеросклеротических поражений, интоксикации, физической нагрузке, при инфаркте миокарда и т.д.) [1,3,4]. Принципы назначения сердечных гликозидов: является особым

разделом для лечения больных с хронической недостаточностью. Раствор СГ иногда можно вводит в уздечку языка (объем раствора не должен превышать 1-2 мл), так как она имеет хорошее кровоснабжение, и всасывание происходит быстро. Хотя СГ поступают практически во все ткани организма, распределяются не равномерно из-за неодинакового кровоснабжения тканей, разным содержанием в них липидов и белков, наличием в них специальных рецепторов и т.п. Исключительно все гликозиды применяемые внутрь или вводятся внутривенно, подвергаются энтерогепатической циркуляции и в следствии этого задерживается их выведение из организма. СГ применяют в дозах, обеспечивающих создание стабильной терапевтической концентрации препарата в крови. Поэтому препараты назначают в 2 фазах: первая насыщающая и вторая - поддерживающую. В фазе насыщения назначают такую дозу, которая позволяет достичь максимального терапевтического эффекта. Во второй фазе сердечные гликозиды назначают в малых дозах для поддержания достигнутой компенсации. В связи узкой широтой действия они являются одним из самых токсичных препаратов и у каждого четвертого больного могут проявляться симптомы отравления. У новорожденных и грудных детей скелетные мышцы составляют меньший процент от массы тела, поэтому гликозиды депонируются меньше, а их концентрация в крови выше. [1,6,7]. Причинами токсического поражения сердечными гликозидами могут быть: а) низкий терапевтический индекс; б) несоблюдение принципов использования сердечных гликозидов; в) комбинированные применения сердечных гликозидов (совместно с диуретиками (фуросемид) - потеря калия, способствующие к гипокалиемии и гипокалигестии, снижается порог возбудимости кардиомиоцитов и в конечном результате возникает нарушение сердечного ритма в виде экстрасистолии); г) тяжелые поражения печени и почек; д) индивидуальная высокая чувствительность больного к сердечным гликозидам. Меры помощи при интоксикации СГ должно быть направлено на удаление из организма и устранения их эффектов.

1. Необходимо немедленно отменить препарат, промыть желудок, назначить активированный уголь и солевые слабительные средства (чаще применяется у взрослых, хотя они мало эффективны).

2. Если состояние больного тяжелое, назначают антиаритмические средства. В условиях стационара можно назначить (4-5%) раствор хлорида калия внутривенно (готовят поляризующую смесь в составе: Калия хлорида 4-5% + раствор глюкозы 5 или 10% + инсулин из расчёта на 5 гр глюкозы 1 Ед инсулина), капельно, под наблюдением ЭКГ.

3. Назначить препарат дифенин – стимулирующий микросомальные ферменты печени и устраняющий их влияния на ЦНС и вызываемые ими аритмию, оказывающий хороший антиаритмический и не ликвидирующий их терапевтический эффект. Он является одним из лучших препаратов при желудочковой тахикардии. Также, с успехом можно применять бета - адреноблокаторы (анаприлин).

4. Как антидотная терапия применяется препарат унитиол – донатор сульфгидрильных групп, трилон –Б, связывающего ионизированный кальций в миокарде, атропин, устраняющий влияние избыточного освобождения ацетилхолина на соответствующий рецептор.

Токсическое действие сердечных гликозидов обусловлены их прямым влиянием на кардиомиоциты в сердце, а также их нейротропным действием. Различают кардиальные и экстракардиальные (внекардиальные) токсические проявления сердечных гликозидов.

Внекардиальные (экстракардиальные) симптомы интоксикации: наиболее ранним симптомами интоксикации сердечными гликозидами являются потеря аппетита, тошнота, рвота (возбуждение триггерной зоны), диспепсические расстройства, иногда боли в животе. Неврологическая симптоматика проявляется в виде нервно-психических нарушений – адинамия, слабость, головная боль, головокружение, бессонница, спутанность сознания, афазия, психозы, псевдогаллюцинации и иногда судороги. Со стороны периферических нервов отмечается парестезии, невриты, ретробульбарный неврит проявляющийся глазными симптомами (мелькание «мушек» перед глазами, нарушение светоощущения, дрожание предметов, снижение остроты зрения) [1, 3, 4].

Дигитализацию можно проводить с разной скоростью. Чаще применяют средний (за 3 дня) или медленный (за 8 дней) темп насыщения. Быстрый темп (за 1 день не менее чем в 6 приемов) по вышеперечисленным причинам в настоящее время используют редко.

Схема проведения дигитализации за 3 дня:

- 1) в первый день назначают 1/2 (в 3-4 приема) от рассчитанной для данного больного дозы насыщения;
- 2) во второй день назначают 1/4 (в 2 приема) от рассчитанной для данного больного дозы насыщения и ту часть дозы первых суток, которая элиминирована за 1-й день (т.е. коэффициент элиминации от дозы введенной в первый день);
- 3) в третий день назначают 1/4 (в 2 приема) от рассчитанной для данного больного дозы насыщения и ту часть дозы первого и второго дня, которая элиминирована за 2-е сутки (т.е. коэффициент элиминации от общей дозы препарата, сохранившейся в организме за 2 дня его введения).

Вывод: Таким образом, фармакотерапия проводимая при острой и хронической сердечной недостаточности с СГ должна соответствовать тяжести заболевания, анатомо-физиологическими особенностям пациента (возраст), состояние элиминирующих органов (печень, почки, сердце, состояние биологических жидкостей организма), микрооксигенной системы, дизметаболических состояний которые могут способствовать к перенасыщению сердечным гликозидами и привести к интоксикации. И в случаях интоксикации СГ своевременно определить с последующей отменой препарата и уметь в совершенстве проводить лечения дигиталисной интоксикации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азизова Р.А. Безопасное применение лекарственных средств применяемых при заболеваниях сердечно-сосудистой системы/ Учебное пособие для студентов медицинских институтов Ташкент.2021 г.
2. Гуревич М.А. Особенности лечения хронической сердечной недостаточности у больных пожилого и старческого возраста/Российский кардиологический журнал. Москва. № 4, 2008.
3. Малая Л.Т. Хроническая сердечная недостаточность / Л.Т.Малая, Ю.Г.Горб - Х.:«Торсинг», 2002.- 768 с.
4. Чазов Е.И. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: Рук. Для практикующих врачей / Под общ. ред. Е.И.Чазова, Ю.Н.Беленкова. – Литера, 2005.- 972 с.

5. Association of serum digoxin concentration and outcomes in patients with heart failure /S.S.Rathore, J.P.Curtis, Y.Wang et al. // JAMA.- 2003.-Vol.289.-P.871-878.
6. Digoxin with drawal in patients with dilated cardiomyopathy following normalization of ejectionfraction with beta blockers / N.W.Shammas, M.L.Harris, D.McKinney et al. // Clin. Cardiol.- 2001.-Vol.24(12).-P.786-787.
7. Effect of concomitant digoxin and carvedilol therapy on mortality and morbidity in patients with chronic heart failure / E.J.Eichhorn, M.A.Lukas, B.Wu et al. // Am. J. Cardiol.- 2000.-Vol.86(9).-P.1032-1035.